

RAQUEL PELAYO ALONSO, JOSÉ LUIS COBO SÁNCHEZ, ARACELI SÁENZ DE BURUAGA PEREA, RAQUEL MENEZO VIADERO: Diplomados en Enfermería. Enfermeros asistenciales del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. MAGDALENA GÁNDARA REVUELTA: Diplomada en Enfermería. Enfermera supervisora del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. AINHOA AJA CRESPO, ALICIA TOVAR RINCÓN: Diplomadas en Enfermería. Enfermeras asistenciales del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander. Contacto: Raquel Pelayo Alonso: sanesteban6@yahoo.es

Diferentes sellados en catéteres venosos centrales de hemodiálisis

Estudio comparativo entre la heparina sódica 20 UI/ml (HS20) frente a heparina al 5%/uroquinasa

Resumen

INTRODUCCIÓN. En los últimos años se ha producido un aumento en la prevalencia de catéteres venosos centrales (CVC) como acceso vascular (AV) permanente para hemodiálisis (HD). Sin embargo, no existe un consenso en la comunidad científica acerca de cuál es la solución de sellado más apropiada para evitar las complicaciones más frecuentes.

OBJETIVO. Comparar la eficacia y coste entre el sellado con heparina sódica 20 UI/ml (HS20) frente al sellado con heparina al 5%/uroquinasa 5000 UI, en CVC de hemodiálisis con problemas de permeabilidad.

MATERIAL Y MÉTODO. Estudio comparativo experimental. Se incluyeron en el estudio aquellos pacientes portadores de CVC como AV permanente, que presentasen problemas de permeabilidad. Durante seis sesiones de HD los catéteres se sellaron con HS20 y durante otras seis sesiones con la pauta habitual (PH), que consistía en heparina al 5% o uroquinasa 5000 UI, según el paciente.

RESULTADOS. De los 50 pacientes de nuestra unidad, siete cumplieron los criterios de inclusión. El 42,9% presentaba resistencia del ramal arterial y el 57% de ambos ramales. El flujo sanguíneo y la presión venosa resultó similar en ambos periodos. El porcentaje de inversión de ramales fue del 15,85% con el uso de HS20 y de 20,61% para la PH, aunque no se alcanzó significación estadística en ningún caso. El coste del sellado fue de 1 €/sesión para la HS20 y de 2,78 €/sesión para la PH.

CONCLUSIONES. La HS20, como solución de cebado, resulta igual de eficaz que las pautas habituales pero supone una disminución del riesgo de afectación sistémica, de la carga de trabajo para enfermería y del coste económico por sellado y sesión.

PALABRAS CLAVE: HEMODIÁLISIS, CATÉTER VENOSO CENTRAL, TROMBOSIS, ANTICOAGULANTES, HEPARINA, UROQUINASA.

COMPARATIVE STUDY BETWEEN 20 IU/ML HEPARIN AND 5% HEPARIN / UROKINASE 5000 IU LOCK IN HEMODIALYSIS CENTRAL VENOUS CATHETERS WITH PERMEABILITY PROBLEMS

Summary

BACKGROUND. The central venous catheter prevalence as a permanent hemodialysis vascular access is growing in the last years. However, there is no consensus in the scientific community about what is the most appropriate lock solution to avoid complications.

AIM. To compare the effectiveness and the cost between heparin 20 IU/ml (SH20) lock solution versus usual pattern (UP), consisted on 5% heparin/ 5000 IU urokinase lock solution in hemodialysis catheters with patency problems.

METHODOLOGY. Experimental comparative study. Patients with a permanent hemodialysis central venous catheter with patency problems were included. Catheters were locked with SH20 during 6 sessions and with 5% heparin / 5000 IU urokinase during another 6 sessions, depending on the patient.

RESULTS. Of 50 patients in our unit, 7 fulfill the inclusion criteria. 42.9% had arterial branch resistance and 57% both branches resistance. Blood flow and venous pressure was similar in both periods. Blood lines reversal percentage was 15.85% using SH20 and 20.61% for UP, not statistically significant in all cases. The lock cost was 1 € / session with SH20 and 2.78 € / session with UP.

CONCLUSIONS. 20 IU/ml heparin as a lock solution for hemodialysis catheters is as effective as the usual patterns but involves less systemic risk to the patient, reduced workload for nurses and lower cost per session.

KEY WORDS: HEMODIALYSIS, CENTRAL VENOUS CATHETER, THROMBOSIS, ANTICOAGULANTS, HEPARIN, UROKINASE.

Introducción

Disponer de un acceso vascular (AV) adecuado supone, para el paciente incluido en programa de hemodiálisis (HD), un aspecto fundamental para su tratamiento [1].

En los últimos años se está observando un aumento en el número de pacientes portadores de catéteres venosos centrales (CVC) como AV. Esta tendencia puede estar relacionada con el aumento en la edad de los sujetos y por una mayor comorbilidad cardiovascular [2], lo que se relaciona con un mal estado del lecho vascular, principal inconveniente para disponer de un acceso vascular autólogo [1].

El manejo de los CVC es una prioridad del trabajo enfermero en las salas de HD, cuyos cuidados van encaminados a mantener en el mejor estado posible el AV, evitando al máximo las complicaciones que se asocian a su uso, como son la infección y la trombosis [3-7]. El sellado intraluminal de los CVC entre sesiones de HD supone una de las principales actuaciones para evitar, o al menos disminuir, dichas complicaciones [3]. La solución ideal de sellado busca garantizar la permeabilidad del catéter para ofrecer flujos sanguíneos suficientes y así lograr un tratamiento adecuado; además, debe prevenir la formación o destruir el biofilm para evitar infecciones y ser biocompatible, no tóxico y seguro [6]. Se cuenta con múltiples opciones de solución de sellado [3, 4, 8-12] aunque no existe consenso en la comunidad científica sobre cuál es la opción más apropiada para evitar complicaciones.

La guía del acceso vascular de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) refiere que la concentración de heparina efectiva para el sellado de los CVC es de 20 UI/ml [13].

Ante esta recomendación, nos planteamos el objetivo de nuestro estudio, con el fin de poder realizar sesiones de HD más eficaces y con menor riesgo para el paciente, ya que la heparina sódica 20 UI/ml carece de actividad terapéutica puesto que la concentración que presenta es suficientemente baja para que no actúe por vía sistémica.

Objetivo

Comparar la eficacia y el coste entre el sellado con monodosis de heparina sódica 20 UI/ml (HS20) frente al sellado con la pauta habitual (PH) en nuestra unidad, en CVC con problemas de permeabilidad.

Material y método

Se realizó un estudio comparativo experimental. Se incluyeron en el trabajo aquellos pacientes portadores de CVC que presentasen problemas de permeabilidad (resistencia arterial, resistencia venosa o ambas) en nuestra unidad, durante el año 2011. El periodo de investigación fue de cuatro semanas en cada paciente: se analizaron las variables a estudio durante seis sesiones

Sellado del catéter con solución de cebado.

con la PH de sellado en nuestra unidad, y durante las seis sesiones siguientes los catéteres se sellaron con monodosis de HS20. La PH de sellado, en nuestra unidad, consistía en heparina al 5% o uroquinasa 5000 UI (2500 UI por ramal), según las necesidades del paciente. Con ambas soluciones de sellado, el volumen empleado fue el indicado según el tipo y longitud del catéter, y estaba precedido de un lavado con 20 ml de suero salino 0,9% por ramal.

Para evaluar la eficacia se recogieron los siguientes datos: flujo sanguíneo, presión venosa, Kt/V, porcentaje de sesiones con el circuito sanguíneo sin restos hemáticos y la necesidad de inversión de ramales.

Se recogieron otros datos clínicos de filiación del paciente y del catéter, y se extrajo un hemograma y un estudio de coagulación en cada uno de los dos tipos de sellado para evaluar posibles diferencias que influyesen en la eficacia; además de calcular el coste de cada tipo de solución. Se solicitó, además, el consentimiento informado a los pacientes que participaron en el estudio.

Los datos recogidos fueron analizados mediante el paquete estadístico SPSS versión 15.0 para Windows. Se realizó un análisis descriptivo de los resultados obtenidos: para las variables cualitativas se calcularon los

Beneficios de usar heparina de 20 UI/ml como solución de sellado:

- Tiene menos riesgos para el paciente.
- Reduce la carga de trabajo de enfermería.
- Ahorra costes por sellado y sesión.

porcentajes y para las variables cuantitativas se calculó la media. Para la inferencia estadística se utilizó la prueba de los rangos de Wilcoxon. Los resultados se consideraron significativos si el nivel crítico observado era inferior al 5% ($p < 0,05$).

Resultados

De los 50 pacientes de nuestra unidad, siete cumplieron los criterios de inclusión. El 43% era de sexo femenino. La edad media fue 60,14 años. La causa de insuficiencia renal crónica más frecuente indicó nefropatía vascular, con un 28%. Todos los pacientes portaban un catéter tipo Tessio con una vida media de 27 meses. El 42,9% presentaba problemas de resistencia del ramal arterial y el 57% de ambos ramales. En cuanto a la pauta habitual de sellado (PH), el 25% consistía en heparina al 5% y el 75% restante se efectuaba con uroquinasa 5000 UI. El 42,9% de los pacientes realizaba HDF (hemodiafiltración) postdilucional, el 28,6% predilucional, el 14,3% HD convencional y un 14,3% PHF (hemodiafiltración en paralelo). El tiempo medio por sesión fue de cuatro horas. Los resultados referentes al flujo sanguíneo, presión venosa, porcentaje de inversión de ramales, porcentaje de sesiones con el circuito sanguíneo sin restos hemáticos y dosis de heparina intradiálisis se pueden apreciar en la tabla 1. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los parámetros estudiados durante ambos periodos de sellado.

El coste del procedimiento fue de 1 €/sesión para el sellado con monodosis de HS20 y de 2,78 €/sesión para el sellado con la PH de cada paciente, calculado según el precio acordado en nuestro centro asistencial para la heparina 5%, heparina 20 UI/ml y uroquinasa 5000 UI.

Discusión

El correcto sellado de los CVC es una de las principales inquietudes de la

enfermería. Ante la falta de un consenso científico, en los últimos años se han realizado numerosos estudios con diferentes opciones de solución de sellado. En el estudio de Sierra [9] se propone a la gelafundina como agente fibrinolítico, debido a las propiedades que esta sustancia tiene para alterar la estabilidad del coágulo, aunque sin obtener resultados concluyentes. Fincias y cols [10] comparan el uso de heparina 5% frente al citrato sódico, reflejando un mayor consumo de uroquinasa durante la fase de sellado con citrato. Resultados similares se obtienen en el estudio de López y cols [12], en los que comparan el sellado con 2 cc de heparina 5% con el cebado con 1,5 cc de heparina 5% más gentamicina, demostrando un mayor consumo de uroquinasa durante la fase de sellado con heparina y gentamicina. Los datos evidenciados en estos dos estudios nos permiten pensar que la heparina 5% es una buena opción como solución de sellado para los CVC. Sin embargo, la guía de accesos vasculares de la SEN refleja que la concentración de heparina efectiva para un sellado es de 20 UI/ml [13]. Esta solución ya ha sido utilizada previamente en otros estudios, tanto en catéteres centrales como periféricos, ofreciendo buenos resultados [14, 15]. En cuanto a su empleo en CVC para hemodiálisis, Gisbert y

RESULTADOS DE LAS VARIABLES ESTUDIADAS SEGÚN EL TIPO DE SELLADO

	Sellado pauta habitual	Sellado heparina 20 UI/ml	Z
Hemoglobina	11,8	11,5	-1,761
Hematocrito	35,7	35,35	-0,676
Actividad protombina	98	88,42	-1,342
Plaquetas	228	217	-0,845
Fibrinógeno	573,60	530,28	-0,339
INR	0,99	1,28	-1,363
Kt/V	1,65	1,65	-0,339
Flujo de sangre (ml/min)	281	279	-0,169
Presión venosa (mmHg)	186	186	-0,676
Porcentaje sistema limpio	98	88	-1,604
Porcentaje inversión de ramales	20,61	15,85	-0,535
Dosis de heparina	48,5	58,3	-1
Porcentaje hipotensión	50,74	55,22	-0,365

TABLA 1

cols [8] estudiaron una serie de 591 sesiones de diálisis, en las cuales se utilizó heparina 5% como solución de sellado en 276 sesiones y HS20 en las 315 restantes. Con el sellado con HS20 se alcanzaron mejores resultados en cuanto a la permeabilidad del catéter. Nuestro estudio ofrece flujos sanguíneos y resistencias venosas similares con ambas soluciones de sellado, aunque hay que destacar que tanto el tiempo de estudio como el número de pacientes pueden limitar los resultados, sin olvidar que nuestra muestra únicamente incluye catéteres con problemas de permeabilidad. Otra diferencia que puede influir en los resultados es que, en nuestra muestra, el 25% de los CVC se sellaba con heparina 5% frente al 75% que lo hacía con uroquinasa 5000 UI.

Además, el procedimiento de sellado empleado en nuestro estudio es el mismo con ambas soluciones, utilizando únicamente el volumen indicado por cada ramal, dependiendo de su longitud. En el estudio de Gisbert y cols.[8] el sellado con heparina 5% se realiza con el volumen necesario más 0,1cc adicionales, y en el sellado con HS20 se utilizan 3 ml. Esta medida garantiza que el ramal se heparinice completamente con la ventaja de realizarlo sin riesgos de heparinización al paciente, al utilizar un concentración de 20 UI/ml lo que, sin duda, puede afectar a los resultados obtenidos.

Un dato importante a resaltar en nuestro estudio es la menor necesidad de invertir los ramales del CVC durante la sesión de HD cuando la pauta de sellado era HS20 (20,61% en el sellado según la PH frente a 15,85% en el sellado con monodosis HS20), ya que disminuye la carga de trabajo de enfermería. Este mismo comportamiento también es referido en el estudio de Gisbert y cols [8]. Es un aspecto importante, ya que se evitan manipulaciones adicionales e innecesarias del CVC, con lo que se disminuye el riesgo de infección. Albalate y cols [16] indican que la contaminación de los CVC se produce porque no se limpia correctamente el ramal, la conexión toca superficies no estériles, el ramal queda expuesto al aire durante un tiempo prolongado, o se respira encima del CVC sin la protección necesaria. Estas situaciones pueden ocurrir siempre que se manipule un catéter sin las medidas de asepsia recomendadas, especialmente cuando dicha manipulación se realiza intradiálisis, circunstancia que se produce cuando es necesario efectuar una inversión del catéter.

Hasta ahora, la solución de sellado más ampliamente utilizada ha sido la heparina sódica al 1% o al 5%. Las guías de CDC [17] (Centros para el control y prevención de enfermedades) recomiendan el uso de viales monodosis, lo que permite evitar potenciales errores en la preparación de las soluciones, y también la contaminación de la solución, infecciones o contagios entre pacientes, lo que aumenta la seguridad del paciente. Con HS20, tal y como se realiza en el estudio de Gisbert y cols. [8] se emplean los 3 ml del vial del mismo volumen para el

Lavado previo del catéter con suero salino.

sellado de cada rama, lo que permite cumplir con las recomendaciones de CDC ya que se elimina cualquier posibilidad de reutilización del vial. Este aspecto no se ha valorado en este trabajo por tratarse de una muestra muy pequeña de pacientes, pero sería una variable a estudiar en futuras investigaciones.

Conclusiones

El uso de monodosis de heparina de 20 UI/ml como solución de sellado resulta igual de eficaz que las pautas utilizadas hasta ahora, pero supone menos riesgo de afectación sistémica para el paciente, disminuye la carga de trabajo para enfermería por la menor necesidad de inversión de los ramales; y todo ello con inferior coste económico por sellado y sesión.

Es necesario realizar nuevas investigaciones que valoren la eficacia de la heparina sódica de 20 UI/ml en muestras más amplias y durante un mayor periodo de tiempo, así como su influencia sobre la aparición de infecciones y su afectación sistémica.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Malek T, Álvarez-Ude F, Gil MT, Moledous A, López-Collado M, Núñez C et al. Cambios en el acceso vascular en una unidad de diálisis en los últimos años: ¿problemas de planificación, cambios de preferencias o cambio demográfico? *Nefrología* 2008; 28(5):531-538.
- [2] Sociedad Española de Nefrología. Organización Nacional de Trasplantes. Registro Español de Enfermos Renales. Informe de diálisis y trasplante 2010. [Consultado 18 diciembre 2011] Disponible en: <http://www.senefro.org/modules.php?name=webstructure&idwebstructure=128>
- [3] Baucells JM, Carbonell M, Palau MJ, Vives A. Eficacia de las maniobras de enfermería en la disfunción de los catéteres Perm-Cath®. *RevSocEspEnfermNefrol* 2002; (6) 2: 15-18.
- [4] Martín Lorenzo A, Bartolomé Rapado MC, Tamerón Nieto A. La uroquinasa aplicada de forma precoz, "clave" para la desobstrucción de los catéteres permanentes. *RevSocEspEnfermNefrol* 2005; 8 (2): 98-102.
- [5] Velayos González MP, Martínez Gómez S, Portolés Pérez J, Gago Gómez MC, Andrés Vázquez MM, Gruss Vergara E. Análisis de las complicaciones de los catéteres permanentes para hemodiálisis en un área de salud: repercusión económica. *RevSocEspEnfermNefrol* 2008; 11(1): 25-30.
- [6] Crespo Montero R, Contreras Abad MD, Casas Cuesta R, Muñoz Benítez I, Moreno Delgado MC, Suanes Cabello L. Estudio retrospectivo de las complicaciones de los catéteres temporales para hemodiálisis. *RevSocEspEnfermNefrol* 2011; 14(1): 43-49.
- [7] Cobo Sánchez JL, Sainz Alonso RA, Vicente Jiménez MY, Cepa García H, Pelayo Alonso R, Menezo Viadero R y cols. Estudio comparativo de incidencia de bacteriemias relacionadas con el catéter de hemodiálisis: bioconectores frente a conexión directa. *RevSocEspEnfermNefrol* 2011; 14 (4): 230-235.
- [8] Gisbert E, Pascual MC, Castillo M. Estudio comparativo del sellado de catéteres con heparina sódica al 5% o monodosis de heparina sódica de 20 UI/ml. Libro de comunicaciones presentadas al Comunicaciones Presentadas al XXXIV Congreso Nacional SEDEN. En: SEDEN. Comunicaciones presentadas a los Congresos de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica 1981-2010 [CD-ROM]. Madrid: SEDEN; 2010.
- [9] Sierra R. Sellado de catéteres con gela fundina versus heparina sódica. *RevSocEspEnfermNefrol* 2010;13(4):242-245.
- [10] Fincias M, Rollán MJ, Marcos M, Gandía A. Estudio del uso del citrato para el sellado de catéteres en hemodiálisis. *RevSocEspEnfermNefrol* 2008; 11(4):319-322.
- [11] Baltrons A, Coll S, Font C, Jubany M, Plana C, Sunyer A. Estudio comparativo del sellado de catéteres con citrato trisódico o heparina sódica más gentamicina. *RevSocEspEnfermNefrol* 2008; 11(2):95-100.
- [12] López López MA, Franch Cuiraneta N, Bauzá Capellá MA, Alcantud García MJ. Cebado profiláctico de catéteres permanentes: ¿causa de obstrucción? *RevSocEspEnfermNefrol* 2007; 10 (4): 325-326.
- [13] Sociedad Española de Nefrología. Guías de acceso vascular en hemodiálisis. [Consultado 14 diciembre 2011] Disponible en: <http://www.senefro.org/modules/subsection/files/guiaaccesovascular.pdf>
- [14] Lacasaña P, García MJ, García C. Permeabilización de catéteres venosos periféricos de uso intermitente: con y sin heparina. *Metas de Enferm* 2006; 9(7):10-16.
- [15] Jonker M, Osterby K, Vermeulen L. Does low dose heparin maintain central venous. Access device patency? A comparison of heparin versus saline during a period of heparin shortage. *J Parenter Enteral Nutr* 2011; 34:444-449.
- [16] Albalade M, Pérez R, Sequera P, Alcázar R, Puerta M, Ortega M et al. ¿Hemos olvidado lo más importante para prevenir las bacteriemias en pacientes portadores de catéteres para hemodiálisis? *Nefrología* 2010; 30(5): 573-577.
- [17] Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections 2011. [Consultado 15 diciembre 2011] Disponible en: <http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/bsi-guidelines-2011.pdf>